

KOSON TUMANI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARINING NDVI-LST ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI

Boboyev Farrux Farxodovich

Qarshi Davlat universititi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457570>

Annotatsiya: Koson tumani Qashqadaryo viloyatining markaziy qismida joylashgan bo'lib, sug'oriladigan dehqonchilik ustun bo'lgan hududlardan hisoblanadi. Hudud relyefi asosan tekisliklardan iborat bo'lib, tuproqlar alluvial-prolyuvial yotqiziqlar hisobiga shakllangan. Iqlimi keskin kontinental, yoz oylarida yuqori harorat va kuchli bug'lanish bilan xarakterlanadi.

Kalit so'zlar: NDVI-LST, **unumdorlik**, sho'rlangan tuproqlarni, **gumus**, agroekologik holatini, mexanik tarkib, tuproq stress, zondlash, harorat.

Аннотация: Косонский район расположен в центральной части Ферганской области и считается одним из основных районов орошаемого сельского хозяйства. География региона в основном представляет собой равнинные территории, сформированные за счет аллювиальных и проллювиальных отложений. Климат резко континентальный, с высокими температурами и сильным испарением в летние месяцы.

Ключевые слова: NDVI-LST, плодородие, засоленные почвы, гумус, агроэкологическое состояние, механический состав, стресс почвы, зондирование, температура.

Abstract: Koson district is located in the central part of Fergana region and is considered one of the main areas for irrigated agriculture. The geography of the region mainly consists of flat terrains formed by alluvial and proluvial deposits. The climate is sharply continental, characterized by high temperatures and intense evaporation during the summer months.

Keywords: NDVI-LST, fertility, salinized soils, humus, agroecological condition, mechanical composition, soil stress, probing, temperature.

Mavzuning dolzarbligi: NDVI va sho'rlanish darajasi o'rtasidagi **regressiya bog'lanishi**. Tuproqlarning morfologik kesmalari asosida sho'rlanish darajasi indekslashtirilib, NDVI bilan regressiya bog'lanishi o'rnatildi. Olingan empirik model shuni ko'rsatdiki, NDVI qiymatlarining kamayishi sho'rlanish darajasining oshishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. NDVI va sho'rlanish o'rtasidagi regressiya tenglamasi masofaviy zondlash ma'lumotlari asosida sho'rlanishni baholash imkonini beradi va meliorativ monitoringida samarali usul hisoblanadi.

Asosiy qism. Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida tuproqlarning morfologik xususiyatlari NDVI va LST ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liq ekani aniqlandi. Sho'rlanish darajasi oshgani

sari gumus sifati pasayib, tuproq rangi ochadi, NDVI kamayadi va LST ortadi. NDVI-LST integratsiyasi asosida tuzilgan tuproq stress xaritasi hududning agroekologik holatini baholashda ishonchli vosita bo'lib, sho'rlangan tuproqlarni masofadan monitoring qilish, meliorativ tadbirlarni rejalashtirish va qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishda katta amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarida mexanik tarkib bir xil, ammo morfologik belgilar sho'rlanishga juda sezgir. Sho'rlanish kuchaygani sari: tuproqni rangi ochlashadi, biologik faollik pasayadi, tuzlar va sulfatlar yuqoriga yaqinlashadi, gumus sifati yomonlashadi. Bu holat meliorativ tadbirlar yuvish, drenaj, yoki ekinni almashlab ekish zarurligini ko'rsatadi. Foydalanilgan ma'lumotlar: Sentinel-2 MSI NDVI hisoblash uchun, 10 m; Landsat-8 OLI/TIRS (LST aniqlash uchun, 30 m), tuproq kesmalari va morfologik tavsiflar Koson tumani massivlari, Google Earth Engine (GEE) platformasidan foydalanish. Demak gumusli qatlam qalinligi katta farq qilmaydi 33–37 sm, ammo sho'rlanish kuchaygani sari gumus sifati, foizi va biologik samaradorligi o'simlik hosildorligi pasayishiga olib kelgani aniqlandi.

Qashqadaryo vohasining Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarining hozirgi ekologik-meliorativ holatini baholashga bag'ishlangan. Tadqiqotda dala tuproq kesmalari, laboratoriya tahlillari hamda masofadan zondlash ma'lumotlari (Sentinel-2 va Landsat-8) integratsiyasi asosiy metodik yondashuv sifatida qabul qilindi. Koson tumani sug'oriladigan tuproqlari morfologik jihatdan asosan och tusli va o'tloqi-allyuvial, taqirli, sho'rlangan tuproqlardan iborat bo'lib, ularning gumuslangan qatlam qalinligi 0-25 sm, sho'rlanish chuqurligi va mexanik tarkibi hudud bo'yicha sezilarli darajada farqlanadi.

Landsat-8 ma'lumotlari asosida hisoblangan LST qiymatlari Koson tumani hududida tuproq namligi va sho'rlanish darajasi bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Yuqori LST qiymatlari asosan kuchsiz sho'rlangan, o'rtacha sho'rlangan, kuchli sho'rlangan va o'simlik qoplami sust rivojlangan hududlarga to'g'ri keladi ushbu jadvalda ko'rsatilgan. (3.6.2-rasm).

3.6.2-rasm. Koson tumani LST xaritasi (Landsat-8 asosida)

Tuproq morfologik xususiyatlari bilan NDVI qiymatlari o'rtasidagi hududiy bog'liqlik tahlili shuni ko'rsatdiki, gumuslangan qatlam qalinligi yuqori bo'lgan tuproqlarda NDVI qiymatlari ham yuqori bo'ladi.

3.6.2-jadval

Tuproq stress (xavf yoki zarar) zonalarining maydon bo'yicha taqsimoti

Stress zonasi	Tavsif	Maydon, ga	Ulushi, %
1	Past	52 450	31,5
2	O'rtacha	45 260	27,2
3	Yuqori	37 810	22,7

Olingan natijalar Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarining ekologik-meliorativ holatini baholashda NDVI va LST ko'rsatkichlarining yuqori axborot qiymatiga ega ekanligini tasdiqlaydi. Integratsion yondashuv asosida tuzilgan tuproq stress xaritasi hududni meliorativ jihatdan rayonlashtirish va boshqarish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. NDVI va LST ko'rsatkichlarini integratsiyalash asosida, Koson tumani hududi tuproq stress bu (xavf yoki zarar) darajasiga ko'ra zonalarga ajratildi.

Qashqadaryo vohasi, Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarining morfologik xususiyatlari, sho'rlanish darajasi va ularning masofadan zondlash ko'rsatkichlari

NDVI va LST bilan o'zaro bog'liqligi kompleks tahlil qilindi va bunda tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni chiqarishga imkon yaratadi:

Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarida gumuslangan qatlam qalinligi, mexanik tarkib va rangi kabi morfologik ko'rsatkichlar hudud bo'yicha sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi. Sho'rlanmagan tuproqlarda gumuslangan qatlam qalinligi nisbatan yuqori bo'lib, o'simliklar rivoji uchun qulay sharoit yaratadi.

Xulosa. Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida hisoblangan NDVI qiymatlari tuproqlarning sho'rlanish darajasi bilan teskari bog'liqlikda ekanligi isbotlandi. Sho'rlanish kuchaygan sari NDVI qiymatlarining pasayishi kuzatildi.

Landsat-8 ma'lumotlari asosida aniqlangan LST yer yuzasi harorati qiymatlari kuchli va o'rtacha sho'rlangan hududlarda yuqoriroq bo'lib, bu tuproq namligi kamayishi va suvlarni bug'lanish jarayonlarining kuchayishi bilan izohlanadi. Bu holat NDVI va LST integratsiyasining tuproq stressini baholashda yuqori axborot qiymatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Masofadan zondlash ma'lumotlari va tuproq morfologik ko'rsatkichlarini integratsiyalash orqali Koson tumani tuproqlarining ekologik-meliorativ holatini tezkor va ishonchli baholash imkoniyati mavjudligi ilmiy jihatdan asoslandi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Расулов А.М. Почвы Каршинской степи пути их освоения и повышения плодородия.Ташкент: ФАН, 1976. 248с.
- 2.Nabiyeva G.M., Nurgaliyev N.A. Degradatsiyaga uchragan qumli cho'l tuproqlarining unumdorligini yaxshilash yo'llari // Cho'l chorvachiligi, ekologiyasi, yaylov agofitosenozlarini yaratishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023. -B. 245-247.
- 3.Boboyev F.F. "Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarining sho'rlanganlik holati va unumdorligini oshirish yo'llariga doir tavsiyalar. Koson tumani sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanganlik holati va unumdorligini oshirish yo'llariga doir tavsiyalar". Qarshi "Intellekt" nashriyoti, 2023 yil. 28 bet.

